

**ELEKTRON BOSHQARUV TIZIMIDA MILLIY VA XALQARO TAHLIL
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
NATIONAL AND INTERNATIONAL ANALYSIS IN THE ELECTRONIC
GOVERNANCE SYSTEM**

Xamidullayeva Irodaxon

NamDU yuridik fakulteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada elektron boshqaruv tizimining mazmuni, uning davlat boshqaruvida tutgan o‘rni va samaradorlikka ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda O‘zbekistonning elektron hukumatini rivojlantirish bo‘yicha milliy tajribasi, amalga oshirilayotgan islohotlar, mavjud muammolar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, Yaponiya, Janubiy Koreya va Buyuk Britaniya kabi ilg‘or davlatlarning elektron boshqaruv bo‘yicha xalqaro amaliyotlari o‘rganilib, ularning afzalliklari hamda O‘zbekiston uchun tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan yo‘nalishlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: elektron boshqaruv, elektron hukumat, raqamli transformatsiya, milliy tajriba, xalqaro tajriba, davlat xizmatlari, raqamli infratuzilma, shaffoflik, innovatsion boshqaruv

Аннотация: В данной статье анализируется содержание системы электронного управления, её роль в государственном управлении и влияние на эффективность. Исследование рассматривает национальный опыт Узбекистана в развитии электронного управления, проводимые реформы и существующие проблемы. Также изучается международная практика электронного управления развитых стран, таких как Япония, Южная Корея и Великобритания, анализируются их преимущества и области применения в Узбекистане.

Ключевые слова: электронное управление, электронное правительство, цифровая трансформация, национальный опыт, международный опыт, государственные услуги, цифровая инфраструктура, прозрачность, инновационное управление

Abstract: This article analyzes the content of the electronic governance system, its role in public administration and its impact on efficiency. The study examines Uzbekistan's national experience in developing electronic government, ongoing reforms, and existing problems. It also studies international practices in electronic governance of advanced countries such as Japan, South Korea, and the United Kingdom, analyzes their advantages and areas that can be implemented for Uzbekistan.

Keywords: electronic governance, electronic government, digital transformation, national experience, international experience, public services, digital infrastructure, transparency, innovative governance

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida 100 ta maqsad belgilangan bo‘lib, ulardan 9-maqsad Elektron hukumat tizimini rivojlantirish, elektron davlat xizmatlarining ulushini 100 foizga ko‘tarish hamda byurokrtiyani bartaraf etishni ko‘zda tutadi. Mazkur maqsadda davlat xizmatlarini mobil ilovalar bo‘ylab ko‘rsatishni kengaytirish hamda davlat xizmatlarini ko‘rsatishda shaxsni identifikatsiya qilish bo‘yicha Mobile ID tizimini joriy qilish ko‘zda tutilgan. Xususan, elektron hukumat tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi bo‘ylab davlat organlari hamda xususiy tijorat tashkilotlari orasida ma‘lumot almashinuvini yo‘lga qo‘yish maqsadida byurokratik jarayonlarni kamaytirish, shuningdek, shaxsga doir ma‘lumotlarning himoyasini ta‘minlaydigan ruxsat berish va xabardor qilish tizimini joriy qilish nazatda tutilgan. Ushbu maqsadning mazmuni:

-fuqarolarga muddatli, belgilangan faktni tasdiqlovchi hujjatlarni berish hamda almashtirishni va kompozit davlat xizmatlarini ularning murojaatini kutmasdan turib taklif qilish amaliyotini yo‘lga qo‘yish;

-qariyalar va nogironligi bo‘lgan shaxslarga davlat xizmatlari ko‘rsatishni oddiylashtirish ularga qulayliklarni yaratish;

-“Raqamli idora” loyihasi bo‘ylab davlat organlarida ish yurituvini raqamlashtirish bo‘ylab ma’muriy tartib taomillarni optimallashtirish hamda boshqaruv jarayonini avtomatlashtirish;

- “Fuqarolarning raqamli pasporti” loyihasini joriy qilish hisobiga aholidan belgilangan faktlarni belgilovchi hujjatlarni talab qilish amaliyotini bekor qilish;

-chet davlatdagi O‘zbekiston fuqarolariga davlat xizmatlarini ko‘rsatish amaliyotini yoyish e’tiborga olingan. Hozirgi paytda, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot prinsiplari asosida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini yanada takomillashtirishga katta e’tibor qaratilyapti. Ushbu chora-tadbirlar doirasida “Elektron hukumat va davlat xizmatlari” axborot tizimi (EPIGU) ishlab chiqilgan. Elektron tizim tushunchasiga ta’rif bersak. Elektron hukumat – bu davlat organlarining jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlarini ko‘rsatishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek idoralararo elektron o‘zaro aloqalarni ta’minlash bo‘yicha faoliyatini ta’minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar tizimidir. Elektron hukumatni joriy etishdan asosiy quyidagi maqsadlar ko‘zlanadi:

-davlat xizmatlari sifati va mavjudligini oshirish;

-ma’muriy to‘siqlarni bartaraf etish uchun biznes xarajatlarini kamaytirish;

-ijro hokimiyati va idoralararo muvofiqlashtirish samaradorligini oshirish.

Shuningdek, elektron raqamli imzo shakllantirish aholi va biznes uchun ularning sifatini va ochiqligini oshirish uchun elektron shaklda davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Elektron davlat xizmati bu axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ko‘rsatiladigan davlat xizmatidir. Masalan, internet orqali korxonalar tomonidan soliq yoki statistik hisobotlarni taqdim etish, passport olish uchun elektron ariza berish, davlat arxivlari va registrlaridan elektron ma’lumotnomalar berish¹². Shuningdek, onlayn portal va tizimlar davlat organlari tomonidan foydalanuvchilarga taqdim etilayotgan xizmatlar uchun elektron platformalar. Bu tizimlar orqali fuqarolar va biznes sub’ektlari barcha kerakli

¹² Elektron hukumat tushunchasi va vazifalari Dusmatova Ma’mura Abduvaliyevna Journal of marketing, Business and management (JMBF) SJIF FACTOR:5.57 www.jmbm.uz volume3 issue 12 may ISSN:2181-3000 54-55 bet

hujjatlarni ariza shaklida to‘ldirish onlayn ro‘yxatdan o‘tish va murojaatlar yuborishlari mumkin. Ma’lumotlar bazalari va integratsiya turli davlat organlari ortasida ma’lumotlarni almashish va integratsiya qilish. Bu tizimlar orqali davlat organlarining bir-biri bilan hamkorlik qilishini ta’minlaydi va xizmatlarni tezkor ko‘rsatishni osonlashtiradi. Elektron hukumatning foydalari:

- tezlik: davlat xizmatlariga ariza berish, hujjat olish va boshqa ko‘plab jarayonlarni tez va samarali bajarish imkoniyati.
- xavfsizlik: ma’lumotlarni saqlash va uzatishda zamonaviy xavfsizlik texnologiyalaridan foydalanish.
- shaffoflik: davlat xizmatlarining har bir bosqichi shaffof bolib fuqarolar tizimidagi harakatlarni kuzatib borishi mumkin.
- quvvatlash: fuqarolarga eng kerakli xizmatlarni uzoqdan turib olish imkonini yaratadi bu esa ularning vaqtini tejaydi.

Elektron raqamli imzo bu elektron hujjatlarni imzolashda foydalaniladigan shaxsni tasdiqlovchi xavfsiz vositadir. ERI an’anaviy imzo o‘rnini bosib elektron hujjatlarni rasmiylashtirishni imkonini beradi va qonuniy kuchga ega bolgan hujjatlar sifatida qabul qilinadi. Elektron raqamli imzoning asosiy foydalari.

- tezlik va samaradorlik hujjatlarni tezda elektron tarzda imzolash imkonini beradi bu esa jarayonlarni tezlashtiradi.
- xavfsizlik elektron raqamli imzo hujjatlarni shifrlash orqali hujjatlarni xavfsizligini ta’minlaydi. Shuningdek, ERI yordamida hujjatlar faqat imzo qoygan shaxs tomonidan tasdiqlanadi.

Xorij tajribasiga nazar solsak, elektron hukumatni shakllantirishning g‘arbiy siyosiy strategiyasining vakili bo‘lgan Buyuk Britaniya elektron ishtirok etish indeksida, shuningdek, BMT tomonidan tayyorlangan EH rivojlanish darajasi bo‘yicha dunyo mamlakatlarining reytingida birinchi o‘rinlarni egallaydi. (2016-yil holatiga ko‘ra). 1999-yilda qabul qilingan va mamlakatdagi besh million davlat xizmatchisini qamrab olgan Buyuk Britaniya hukumatini modernizatsiya qilish strategik dasturi Axborot davri elektron boshqaruv tizimini joriy etishning muhim elementiga aylandi. Ushbu Strategiya asosida UK Online hukumat portali (www.open.gov.uk) yaratildi, bu

“to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirish loyihasi” bo‘lib, u davlat idoralariga fuqarolarga barcha hujjatlar shakllarini ularga qulay vaqtda elektron shaklda taqdim etish, elektron davlat xizmatlarini olish uchun zarur bo‘lgan shakllarni to‘ldirish uchun elektron raqamli imzodan foydalanish imkonini beradi. Fuqarolarning ma’lumot olishdagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta’minlashga vakolatli elektron vakili (e-envoy) lavozimining paydo bo‘lishi mamlakatning “Elektron hukumat” tizimini har tomonlama rivojlantirish, davlat boshqaruvining ochiqligini ta’minlash, korrupsiyani qisqartirish va moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish yo‘lidagi yana bir qadam bo‘ldi. Bundan tashqari, hukumat tomonidan AKT tizimlarining xarajatlarini kamaytirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan 2011-yilda hukumat tomonidan tasdiqlangan AKT strategiyasi AKT ustidan nazoratni markazlashtirish, ochiq manbali dasturiy ta’minot uchun teng imkoniyatlar yaratish, butun mamlakat bo‘ylab “dasturlar do‘koni” ni yaratish, vazirlar va hukumatning yuqori lavozimli mulozimlari tomonidan AKT loyihalari va dasturlarining rivojlanishi to‘g‘risida muntazam ravishda hisobot berishni rag‘batlantirish orqali mamlakatdagi bir qator AKT muammolarini hal qilishning bir usuli bo‘ldi¹³.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, electron boshqaruv tizimi davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish davlat xizmatlari sifatini oshirish hamda fuqarolar va davlat organlari ortasidagi munosabatlarni soddalashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, EPIGU, electron davlat xizmatlari, electron raqamli imzo, idoralararo integratsiya platformalari, ERI buyrokratik jarayonlarni qisqartirish, shaffoflikni ta’minlash hamda davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Xorijiy tajriba, xususan Janubiy Koreya, Yaponiya va Buyuk Britaniya misolida electron boshqaruv tizimini bosqichma-bosqich joriy etish yagona electron platformalarni shakllantirish ochiqlik va fuqarolarga yonaltirilganlik tamoyillari asosida rivojlantirish yuqori samara berayotganini ko‘rsatadi.

¹³ Elektron hukumatni joriy etishning jahon tajribasi Sabirova Dildor Arifovna dotsent raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali 4-son www.infocom.uz 183-184 betlar

Davlat organlari ortasida ma'lumot almashinuvini yanada takomillashtirish integratsiya jarayonlarini chuquqlashtirish UK Online hukumat portali (www.open.gov.uk) yaratildi, bu “to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirish loyihasi” bo‘lib, u davlat idoralariga fuqarolarga barcha hujjatlar shakllarini ularga qulay vaqtda elektron shaklda taqdim etish, elektron davlat xizmatlarini olish uchun zarur bo‘lgan shakllarni to‘ldirish uchun elektron raqamli imzodan foydalanish imkonini beradi. Fuqarolarning ma'lumot olishdagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlashga vakolatli elektron vakili (e-envoy) lavozimining paydo bo‘lishi mamlakatning “Elektron hukumat” tizimini har tomonlama rivojlantirish, davlat boshqaruvining ochiqligini ta'minlash, korrupsiyani qisqartirish va moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish yo‘lidagi yana bir qadam bo‘ldi. Fikrimizcha, Buyuk Britaniya tajribasidan foydalanish mazkur sohani yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Aynan, 2013-yilda “aqlli” hukumat –Elektron hukumat 4.0 strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha ishlar boshlandi, uning yordamida kirish kanallaridan qat’iy nazar, fuqarolar davlat xizmatlaridan oddiy va bepul foydalanish imkoniyatidan foydalanishlari mumkin. Hozirda 409 dan ortiq loyihalar amalga oshirildi, ularning yarmidan ko‘pi kichik va o‘rta korxonalar tomonidan bajarildi, ochiq dasturiy ta'minot arxitekturasiga (eGovFrame) asoslangan yagona standartlashtirilgan elektron hukumat platformasining manba kodini 300 ming marta yangidan yuklab olish amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://www.president.uz/>

2. Elektron hukumat tushunchasi va vazifalari Dusmatova Ma'mura Abduvaliyevna Journal of marketing, Business and management (JMBF) SJIF FACTOR:5.57 www.jmbm.uz volume3 issue 12 may ISSN:2181-3000 54-55 bet

3. Daminova B. E., Aliyev R. A. Abduhalimova X. S. Umirova M. A. Qarshi davlat universiteti talabalari Elektron hukumat va electron raqamli imzoning qollanilishi экономика и социум №4(131)-2 2025 www.iupr.ru 217-218 bet

4. Elektron hukumatni joriy etishning jahon tajribasi Sabirova Dildor Arifovna dotsent raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali 4-son www.infocom.uz 183-184 betlar